

JAHON TURIZM SANOATIDA YASHIL TURIZMNING MOHIYATI VA ASOSIY PRINSIPLARI

Hafizov Abdulla Olimjonovich

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: abdullakhafizov92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402172>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi soʻnggi yillarda barqaror rivojlanish siyosati doirasida “yashil kompaniyalar” va “yashil turizm” konsepsiyasining mazmuni hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Unda BMTning 2015-yilda qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) global rivojlanish yoʻnalishlarini belgilab bergani va ekologik masʼuliyatli yondashuvlar iqtisodiy hamda ijtimoiy farovonlik bilan uygʻunlashishi taʼkidlanadi. Isteʼmolchilarning ekologik mezonlarga asoslangan tanlovlari kuchayayotgani, bu esa “eko-brend” va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilishi asoslanadi. Shuningdek, LEED, Green Globe, EU Ecolabel kabi sertifikatlash tizimlarining tashkilotlar ishonchliligini mustahkamlashdagi oʻrni koʻrsatib berilgan.

Keywords: barqaror rivojlanish, yashil turizm, yashil sertifikatlar, ekoturizm, agroturizm, carrying capacity, eko-brend.

Soʻnggi yillarda barqaror rivojlanish va ekologik jihatdan samarali yondashuvlar jahon miqyosida ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik siyosatning ajralmas qismiga aylangan. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yilda qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) global hamjamiyat uchun 2030 yilgacha boʻlgan taraqqiyot yoʻnalishlarini belgilab berdi[1]. Bu 17 ta maqsad, jumladan “Sifatli taʼlim”, “Toza suv va sanitariya”, “Barqaror shaharlar va jamoalar” hamda “Ekologik barqarorlik” kabi yoʻnalishlarni qamrab oladi. Ushbu yondashuvlar iqtisodiy oʻsish, ijtimoiy farovonlik va ekologik xavfsizlik oʻrtasida uzviy muvozanatni taʼminlashga xizmat qiladi.

XXI asrda jamiyat aʼzolari ekologik ong nuqtai nazardan yuksakligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda koʻplab mamlakatlarda iqtisodiy faoliyatning barcha shakllari – ishlab chiqarish, xizmat koʻrsatish va turizm – ekologik mezonlarga asoslangan holda amalga oshirilmoqda. **Global Sustainability Study 2021**[2] maʼlumotlariga koʻra, isteʼmolchilarning 60% dan ortigʻi ekologik barqarorlik va tozalik mezonlarini hisobga olib, mahsulot va xizmat tanlashga harakat qilmoqda. Bu esa, ekologik jihatdan masʼuliyatli kompaniyalarga boʻlgan ishonchning oshib borayotganini tasdiqlaydi. Aholi daromadlari oʻsishi va iqtisodiy barqarorlik ekologik mahsulot va hizmatlarga boʻlgan talabni sezilarni oshirmoqda.

Yashil kompaniyalar (green businesses) – bu atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya va resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish va karbon izini minimallashtirish kabi tamoyillarga amal qiluvchi xoʻjalik yurituvchi subyektlardir. Ularning faoliyati nafaqat ekologik barqarorlikni taʼminlaydi, balki aholining sogʻligʻi, hayot sifati va hududiy taraqqiyot uchun ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Bundan tashqari, ekologik standartlarga javob beruvchi tashkilotlarga xalqaro va milliy darajada yashil sertifikatlar, eko-yorliqlar va mukofotlar beriladi. Masalan, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Green Globe, EU Ecolabel kabi tizimlar kompaniya yoki xizmatning ekologik masʼuliyat darajasini tasdiqlovchi nufuzli koʻrsatkichlar hisoblanadi. Bu

kabi sertifikatlar nafaqat iste'molchilar ishonchini oshiradi, balki xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni ham kuchaytiradi.

Shu munosabat bilan, yashil turizm (green tourism) konsepsiyasi barqaror rivojlanish siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida rivojlanmoqda. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, yashil turizm bu – sayyohlik faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga, mahalliy madaniyat va tabiatni asrashga, hamda mahalliy aholining manfaatlariga xizmat qiluvchi ijtimoiy mas'uliyatli turizm shaklidir. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda jahon bo'yicha yashil turizmga ixtisoslashgan sayohatlar umumiy turistik oqimning 18 foizini tashkil etdi.

O'zbekistonda ham bu yo'nalishda sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Xususan, 2024 yilda Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan "Yashil turizm" konsepsiyasi[3] doirasida 25 ta yangi loyiha tasdiqlandi. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo kabi hududlarda ekoturizm va agroturizmni rivojlantirish bo'yicha amaliy rejalar ishlab chiqilmoqda. Yashil turizm konsepsiyasi avvalambor, mahalliy aholini iqtisodiy faollikga jalb qiladi. Bundan tashqari, tabiiy resurslardan oqilona va minimal foydalanishga asos bo'ladi. Eng asosiysi, tabiatga ko'tariluvchi karbonat gazlari va uning ekologik oqibatlari minimallasadi.

1- rasm. "Yashil turizm" konsepsiyasi asosida erishilishi kutilayotgan maqsadlar

Umuman, yashil turizm nafaqat ekologik barqarorlik, balki ijtimoiy va iqtisodiy farovonlikni ta'minlovchi strategik yo'nalishdir. Uning rivojlanishi global barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim o'rin egallaydi hamda mintaqaviy darajada raqobatbardosh va innovatsion turizm tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Dunyo tajribasida "Green tourism" konsepsiyasi asosida bir qator samarali loyihalar amalga oshirilgan. Masalan, Living Danube Limes loyihasi jahon tajribasida "Green tourism" konsepsiyasi asosida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli loyihalardan biri hisoblanadi. Loyiha

Yevropaning Dunay daryosi bo'yida joylashgan tarixiy, madaniy va tabiiy obyektlarini himoya qilish, tadqiq etish va barqaror rivojlantirishga qaratilgan yirik, ko'p tomonlama loyiha hisoblanadi. Loyiha doirasida Dunay daryosi bo'yidagi Rim imperiyasi davridagi madaniy merosni ochib berish, mahalliy aholi va sayyohlar o'rtasida "yashil turizm" konsepsiyasini keng yoyish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, ekologik muvozanatni saqlab qolgan holda sayyohlik faoliyatini yo'lga qo'yish – loyihaning muhim jihatlaridan biridir[4]. Umuman olganda, Living Danube Limes loyihasi Dunaybo'yidagi qadimiy Rim merosini ilmiy tadqiq etish, raqamli texnologiyalar yordamida namoyish etish, va barqaror madaniy turizmni rivojlantirish orqali yangi madaniy brend, turizm marshruti va mahalliy iqtisodiy integratsiya yo'lini ochadi. Bundan tashqari, quyidagi loyihalar ham jahon tajribasida yetarlicha muvaffaqiyatga erishilgan:

- NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) Yevropa mintaqalarini barqaror turizm bo'yicha birlashtiruvchi tarmoq bo'lib, 35 dan ortiq hududni o'z ichiga oladi. U ekologik jihatdan mas'uliyatli siyosatlarni uyg'unlashtirish, yashil turizmni rivojlantirish va energetika samaradorligini oshirishga qaratilgan[5].
- EDEN (European Destinations of Excellence) Yevropa Komissiyasi tomonidan yuritiladigan doimiy ko'rik-tanlov bo'lib, yashil turizmga asoslanadi. 38 ta ekologik va madaniy boy hududlar targ'ib qilinishi maqsad qilingan hamda har yili eng yaxshi barqaror yo'nalishlar aniqlanib, turizmni diversifikatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi[6].
- Cultural Routes of the Council of Europe – Yevropa madaniyati yo'nalishlari. Ushbu dastur Yevropa bo'ylab madaniy birlik va tarixiy yo'llarni bog'lovchi transchegaraviy yo'nalishlarni yaratishga qaratilgan. Via Francigena, Viking Routes, va Iron Curtain Trail kabi "yashil" yo'llar madaniy merosni saqlab qolish va ekoturizmni rivojlantirishda muhim hisoblanadi[7].
- Green Destinations - Gollandiyada ish boshlagan global notijorat tashkilot bo'lib, barqaror sayyohlik uchun indikatorlar, trening va sertifikatlash dasturlarini ishlab chiqadi[8]. Ushbu dastur doirasida 250 dan ortiq "yashil turizm" manzilgohlari baholangan, ularni yanada barqarorlashtirish bo'yicha samarali takliflar berilgan.
- UNESCO Historic Urban Landscape (HUL) Initiative - 2011 yilda UNESCO Umumiy Konferentsiyasida rasmiy tavsiya qilingan. Ushbu loyihaning noyobligi shundaki, loyihada "landscape-based" yondashuv mavjud. Bunda landshaftlar, shaharlar madaniy va tarixiy merosini raqamlashtirish, ijtimoiy va iqtisodiy kontekst konsepsiyasi ishlab chiqilgan[9].
- One Planet Sustainable Tourism Programme (UNWTO) - UNWTO boshchiligida UNEP, UNDP va turli davlatlar bilan hamkorlikda turizmga barqaror iste'mol va ishlab chiqarish tamoyillarini targ'ib qiladi[10]. Loyihaning e'tiborga molik jihati shundaki, COVID-19 dan keyingi tiklanish strategiyasi – "Responsible Recovery, Build Back Better" konsepsiyasi ishlab chiqildi[11].
- Baltic Sea Heritage Tourism Project (BSH-Tour) - Boltiqbo'yi mamlakatlari o'rtasida amalga oshirilgan loyiha bo'lib, dengiz va port merosini saqlab qolish, orollarda eko-turizmni rivojlantirish, barqaror dengiz marshrutlarini yaratish va interaktiv tarixiy tajribalarni kengaytirishga qaratilgan[12].

So'nggi yillarda yashil turizm nazariyasida "doira iqtisodiyoti" (circular economy) konsepsiyasi alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Mazkur yondashuvga ko'ra, turizm obyektida resurslar (energiya, suv, materiallar) "take – use - throw", ya'ni, "ol–ishlat–tashla" zanjiri

bo'yicha emas, balki qayta foydalanish, qayta ishlash va resurs aylanishi tamoyillari asosida boshqariladi.

Tarixiy-madaniy meros obyektlari kontekstida doira iqtisodiyoti uchta operatsion halqaga 1) energiya aylanishi (quyosh panellari, energiya auditi, LED, issiqlik izolyatsiyasi); 2) suv aylanishi (kulrang suvni qayta ishlatish, tomchilatib sug'orish, sanitariya texnologiyalari); 3) material aylanishi (chiqindini saralash, bioparchalanuvchi mahsulotlar, qayta ishlash punktlari) bo'linadi. Bu uch halqa "merosni asrash" talabiga zid kelmasligi shart: ya'ni texnik yechimlar obida landshaftini buzmasligi, vizual ifloslanish keltirib chiqarmasligi va tiklash ishlariga mos bo'lishi lozim. Doira iqtisodiyotiga asoslangan yashil turizm modeli Buxoro kabi tarixiy markazlarda ikki yo'nalishda qo'shimcha qiymat beradi. Birinchidan, resurs tejalishi orqali operatsion xarajatlar tushadi va kichik biznesning barqarorligi ortadi. Ikkinchidan, "eko-brend" shakllanib, turistlarning to'lovga tayyorligi (willingness-to-pay) oshadi. Natijada turistlar sonini keskin ko'paytirmasdan ham daromadni oshirish strategiyasi yuzaga keladi.

Tarixiy-madaniy meros obyektlarida turizmni kengaytirish doimo "sig'im" masalasi bilan bog'liq. Carrying capacity nazariyasi odatda 4 turdagi sig'imni ajratadi: fizik (maydon va infratuzilma), ekologik (tabiatga ta'sir), ijtimoiy (mahalliy aholining qabul qilishi), hamda boshqaruv sig'imi (nazorat, servis, monitoring). Yashil turizm konsepsiyasi aynan ushbu sig'imni oshirish emas, balki sig'im doirasida turistik oqimni muvozanatlashtirishni ko'zlaydi. Boshqaruv amaliyotida sig'imni baholash uchun quyidagi oddiy algoritm tavsiya etiladi: 1. Obyekt bo'yicha maksimal bir vaqtning o'zida bo'lishi mumkin bo'lgan turistlar soni (fizik sig'im); 2. Tashrif vaqtining o'rtacha davomiyligi va pik soatlar; 3. Zarar ko'rsatkichlari (eroziya, chiqindi, shovqin, namlik); 4. ijtimoiy qoniqish (resident satisfaction) va turist tajribasi (visitor satisfaction) indekslari. Ushbu ma'lumotlar asosida ommaviy oqimni boshqarish instrumentlari, masalan, vaqt bo'yicha bron, dinamik narxlash, zonalash, piyoda yo'laklari va transport cheklovlari ishlab chiqiladi.

Xulosa

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yashil turizm ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga, mahalliy iqtisodiy faollikni rag'batlantiruvchi va ijtimoiy manfaatlarni uyg'unlashtiruvchi strategik yo'nalishdir. Tarixiy-madaniy meros obyektlarida energiya, suv va material aylanishi bo'yicha yechimlarni joriy etishda merosni asrash talablari bilan moslikni ta'minlash zarur. Carrying capacity nazariyasi doirasida turistik oqimni ko'paytirish emas, balki sig'im chegaralarida muvozanatli boshqarish (bronlash, zonalash, dinamik narxlash, transport cheklovlari) ustuvor bo'lishi lozim. Bunday yondashuv Buxoro kabi tarixiy markazlarda operatsion xarajatlarni kamaytirib, xizmat sifatini oshirish orqali qo'shimcha qiymat yaratadi. Natijada turistlar sonini keskin oshirmasdan ham daromadni ko'paytirish va hududning "eko-imiji"ni mustahkamlash imkoniyati yuzaga keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/sustainable-development-goals>
2. <https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/>
3. https://uza.uz/oz/posts/2030-yilgacha-bolgan-davrda-aholining-ekologik-madaniyatini-yuksaltirish-konsepsiyasini-tasdiqlash-togrisida_720987

4. <https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes>
5. <https://europeanheritagealliance.eu/members/necstour>
6. <https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/best-practices-2023-eden-competition-report-now-online-2023-03-27>
7. https://www.eeas.europa.eu/node/57321_en
8. <https://www.greendestinations.org/certification-program>
9. <https://whc.unesco.org/en/news/2365>
10. <https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism>
11. <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/one-planet-vision-responsible-recovery-of-the-tourism-sector>
12. <https://southbaltic.eu/projects-and-success-stories/baltic-heritage-routes-development-of-heritage-tourism-infrastructure-in-the-south-baltic-area/>

